
ALKENLER TEMASÍN OQÍTÍWDA INTEGRATSIYANÍN ÁHMİYETI
ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ
АЛКЕНЫ
THE IMPORTANCE OF INTEGRATION WHEN TEACHING THE TOPIC
OF ALKENES

D.Jarekeyeva

Berdaq atındaǵı QMUdın magistrantı

E.Abdisattarova

Ajiniyaz atındaǵı NMPI, PhD

A.Kudaybergenova

Ajiniyaz atındaǵı NMPI, assistent

S.Bayramova

Ajiniyaz atındaǵı NMPI, 4-kurs talaba

Annotatsiya: usı maqalada joqarı oqıw orınlarında ximiya jónelisi talabalarına Organikalıq ximiya, Ximiyanı oqıtıwda zamanagóy texnologiyalar pánlerinen “Alkenler” temasın oqıtıwda integratsiya usılınıń ahmiyeti, onıń basqa pánler menen baylanıslılıǵı berilgen. Ximiya pániniń agronomiya, xalıq xojalıǵı, ximiya sanaatı boyınsha integratsiyasın mısallar menen kórsetip berilgen.

Tayanış sózler: ximiya, integratsiya, alken, etilen, polietilen, oqıwshı, element, reaktsiya.

Аннотация: в статье показано значение интеграционного метода в преподавании предмета алкены из предметов органической химии, современных технологий преподавания химии студентам-химикам в высших учебных заведениях, его связь с другими предметами. На примерах показана интеграция химии в агрономию, экономику, химическую промышленность.

Ключевые слова: химия, интеграция, алкен, этилен, полиэтилен, ученик, элемент, реакция.

Abstract: the article shows the importance of the integration method in teaching the subject of alkenes from organic chemistry subjects, modern technologies for teaching chemistry to chemistry students in higher educational institutions, and its connection with other subjects. Examples show the integration of chemistry into agronomy, economics, and the chemical industry.

Key words: chemistry, integration, alkene, ethylene, polyethylene, student, element, reaction.

Házirgi kúnde bilimlendiriw procesinde interaktiv usıllardan paydalanıp, bilimlendiriwdiń nátiyjeligin kóteriwge bolǵan qızıǵıwshılıq kúnnen-kúнге asıp

barmaqta. Sebebi bilimlendiriwde integratsiya usılinan paydalanğanda talaba dúnyanı biliwi hám oyda sáwlelendiriwde bir tárepleme emes, bálkim hár tárepleme rawajlanıwğa erisedi.

Integratsiya (lat. integratio – qayta tiklew, toltırıw, integer –pútkil sózinen alınğan) pánlerdiń jaqınlasıwı hám óz ara baylanıs procesi, differentsiatsiya menen birge keshedi. Pánler aralıq baylanıslılıq (integratsiya) oqıwshınıń ilimiy dúnyağa kózqarasın qalıplestiriwge tiykar bolıp, tábiyaattı tuwrı hám tolıq ańǵarıwğa, ámeliy iskerliginde informatsiyalıq texnologiyalardı qollawğa uyreledi.

Joqarı oqıw orınlarında ximiya jónelisi talabalarına Organikalıq ximiya páninen “Alkenler” temasın oqıtıwda integratsiya usılinan paydalanıp sabaq otkenimizde olardıń polimerler haqqındaǵı maǵlıwmatları artıp tema tolıq tusiniw ushın paydalı bolar edi. Misalı retinde ximiyanıń agronomiya, xalıq xojalıǵı, ximiya sanaatı boyınsha integratsiyasın keltiremiz.

Ximiya hám agronomiya integratsiyası:

- Qaysı gazdı ıssıxana hawasına azǵana qosqanda miywelerdiń (pomidor, sitruz miyweler hám t.b.) jetilisiwi tezlesedi? Etilen.

Ximiya hám xalıq xojalıǵı integratsiyası:

- Bul zat janbaydı, ańsat boyaladı hám reagent tásirine shıdamlı. Odan alınğan plastmassalardan klyonkalar, plashlar, poliefirler, jasalma teri tayarlanadı. Sım hám kabellerdi izolyatsiya qılıw ushın isletiledi. Bul qanday zat? Polivinil xlorid.

- Politetraforetilennen vinteller, nasoslar, kislota ham siltilerge shidamli asbap-úskenerler hám kabeller tayarlawda paydalanıladı.

- Polietilennen turli apparatlardıń detalları, vodoprovod trubaları, ıssıxanalar ushın plyonkalar, úy-rózgershilik buyımları tayarlanadı. Polipropilennen turli apparatlardıń detalları, juqa plyonkalar, arqanlar, joqarı dárejedegi izolyatsion materiallar tayarlawda paydalanıladı.

- Alkenler xalıq xojalıǵında turli maqsetlerde qollanıladı. Olardan tiykarınan polimer ónimler alınadı.

- Polivinil xloridten jasalma plash, klyonka, trubalar islep shıǵarıwda, elektr sımlar uhn izolyatsion materiallar esabında isletiledi.

Ximiya hám sanaat integratsiyası:

- Bul zat tiykarında etil spirti hám polietilen alınadı. Bul qanday zat? Etilen.

- Bul zat [-CF₂ –CF₂-] tetraforetilenniń polimerleniw ónimi esaplanadı. Bul qanday zat? Teflon.

- Suwıqqa hám ıssıǵa shıdamlı zat. Olardan trubalar, ıdıslar, buyımlar tayarlanadı. Bul qanday zat? Politetraforetilen.

- Qaysı ximiyalıq birikpelerden sintetik kauchuk divinil alınadı. Organikalıq eritiwshiler 1.2-dixloretan alınadı. Bul qanday zat? Alkenler.

- Qaysı zatlardıń ximiyalıq reakciyalardı kirisiw qasiyeti joqarılıǵı, arzanlıǵı sebepli olardan neft-ximiyalıq sintezde plastmassalar, sintetik kauchukler, ximiyalıq talshıqlar hám basqa áhmiyetli sanaat ónimler alıwda paydalanıladı. Bul qanday zat? Olefinler.

Ximiya hám tariyx integratsiyası:

- Nobel sıylıǵınıń 2005 jılı jeńimpazları (Shovin, Grabbs, Shrok) qanday jańalıq ashqan, yaǵnıy usı usıl qollanılganda ximiya sanaatı óndirisi arzanlasadı hám process ekologiyalıq taza ámelge asiriladı delingen. Bul qanday usıl? Metatezis usılı

- Alkenlerdıń jasalma mutatsiyası qanday ataladı? Metatezis

- Sonı aytıw kerek rezina ónim tayarlanıwınan aldın kauchukke onıń sapasın jaqsılaytuǵın hár túrlı qosımshalar, atap aytqanda, kukurt untaqı da qosılǵan. Kúnlerden birinde bir alımnıń gewishinen suw ótip ketedi. Ol úyine kelgennen keyin, qáhár menen gewishin qızıp turǵan pechkaning ústine atıp jiberedi. Azmaz waqıttan keyin qarasa, gewishleri suyıqlanbaǵan. Gewishler sovigandan keyin tekserip kórilgende, olar bir talay bekkem bolıp qalǵan edi. Pechkaga taslanganda ayaq kiyimde qanday ximiyalıq process júz bergen. Juwap: vulkanlanıw.

- Bunnan 500 jıl aldın Shri-Lanka atawınıń arqasında bir gór dóretiw etilgen. Elege shekem onıń bir de gerbishi kóshpegen. Tekseriwler nátiyjesinde anıq bolıwınsha, bul gerbishtiń jayı ápiwayı ilay yamasa cementten emes, bálki qımbat bahalı ónimnen terilgen eken. Jay gerbishleri nege terilgen? Juwap: palǵa

- Házirgi waqıtta sintetik polimer materiallardan kóplegen hár qıylı ıdıslar, plastik paketler tayarlanıp atır. Lekin olar isletip bólingennen keyin shıǵındı quramında 100 jıldan da artıq da shirimeydi hám ekologiyaǵa unamsız tásir etedi. Sol sebepli bir neshe mámleketlerde sintetik polimer materiallardı jasalma, yaǵnıy quramında selluloza bolǵan materiallardı almasıwǵa ótilmekte. Bunıń sebebi nede? Juwap: Tez shırıwı hám tóginge aylanıwında.

Bunday integratsiyalaw arqalı ximiya páninen sabaq ótiwde talaba tek ximiya páni menen emes basqa barlıq pánler menende tıǵız baylanısta sabaq tusinedi. Integratsiyalasqan sabaq nátiyjesi talabanı bir waqıtta bir neshe pándi ózlestiriw mumkinshiligin beredi.

Juwmaqlap aytqanda, ximiyanı integratsiyalaw arqalı oqıtıwshınıń talabalarǵa joqarı ilimiy-pedagogikalıq dárejede sabaq beriw, sabaqlardı soraw-juwap tárizinde qızıqlı etip shólkemlestiriw, talapshańlıq, ilimiy baǵdar boyınsha óz ustinde izleniwine alıp keledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. A.Abdusamatov, R.Mirzayev, R.Ziyayev. Organik kimyo. – T.: O‘qituvchi, 2004. 240 b.

2. G.A.Ixtiyarova, D.J.Bekchanov, M.Sh.Ahadov. Kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar. – T.: 2020. 273-b.

3. Meliboyeva G.S. Kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar. – T.: 2020.